

O'TKIR BRONXIT BILAN BIRGA BOSHQA KOMORBID KASALLIKLARNING O'SMIR YOSHLARDA UCHRASHI

Tog'aydullayeva Dildora Dilmurodovna

Fundamental Tibbiyot kafedrası assistenti

Osiyo Xalqaro Universiteti, Bukhoro, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536257>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda bronxit kasalligi bilan boshqa komorbid kasalliklarning uchrash chastotasi, turlari, kelib chiqish etiologiyasi, profilaktikasi va davolash usullari samaradorligi haqida gap olib boriladi. Adabiytlardagi ma'lumotlarga ko'ra, atopik dermatit fonida bronxit bronxial sekretsiyalarning haddan tashqari ko'payishi bilan kichadi, hamda nafas olishning buzilishi bilan birga keladi, timomegaliya fonida esa bronhit uzoq muddatli febril isitma bilan, shuningdek mikrosirkulyatsiyaning buzilishlari bilan kechadi. Qo'shuvchi to'qima displaziyasi bo'lgan bolalarda bronxit yallig'lanish belgilarining uzoq davom etishi bilan takrorlanuvchi xarakterga ega bo'ladi. Birgalikda kechgan patologiyaga ega bo'lgan bronxit kasalligi aniqlanganda diagnostika va davolash kursiga qo'shimchalar kiritish zarurligini anglatadi.

Kalit so'zlar: komorbidlik, bronxit, anemiya, xafv omillar, yashash sharoiti, anomaliya, chastota va davolash.

Asosiy qism: Bolada bronxitning sabablari Bolalarda bronxitning asosiy sabablari virusli infeksiyalar (90% hollarda), bakterial infeksiyalar, allergiya va bezovtalanish xususiyati beruvchi moddalar (tamaki tutuni, ifloslangan havo). Immunitetning zaiflashishi, nafas olish yo'llari infeksiyalari va surunkali kasalliklar ham bronxitga yordam beradi. Kasallikning rivojlanish sabablari: Yuqumli moddalar yoki bezovtalanish xususiyati beruvchi moddalar nafas yo'llariga kirganda bronxial shilliq qavatning yallig'lanishi sodir bo'ladi. Bu shish paydo bo'lishiga, shilimshiqning ko'payishiga va bronxalarning torayishiga olib keladi, bu esa nafas olishni qiyinlashtiradi va yo'talni keltirib chiqaradi. Yallig'lanishga javoban tana infeksiyaga qarshi kurashish uchun immunitet tizimini faollashtiradi, bu isitma va umumiy bezovtalik sifatida namoyon bo'ladi.

Bolalarda bronxit belgilari

Yutalish: Avval quruq, keyin samarali (balg'am bilan).

Harorat: Tana haroratining ko'tarilishi, ba'zan yuqori darajali

Xirillash: Nafas olayotganda, ayniqsa nafas chiqarayotganda eshitaladi.

Nafas qiyinlashuvi: Nafas olish qiyinlashuvi, ayniqsa jismoniy mashqlar paytida.

Umumiy bezovtalik: Zaiflik, charchoq, bosh og'rig'i.

Ko'krak og'rig'i: Ko'krak suyagi orqasida noqulaylik yoki og'riq hissi, yo'talayotganda kuchayadi.

Bir vaqtning o'zida yoki ketma-ket ikki yoki undan ko'p kasallik yoki kasalliklar mavjudligini ko'rsatadi. Qo'shimcha kasalliklarning boshqa shartlariga birgalikdagi holatlar, birgalikda mavjud bo'lgan holatlar yoki bir nechta surunkali kasalliklar kiradi. Yo'ldosh kasalliklar - bu yuqumli bo'lmagan kasalliklar bo'lib, ular butun dunyo bo'ylab o'limning uchdan ikki qismini tashkil qiladi. Bu yiliga qariyb 36 million o'limga to'g'ri keladi. Yuqori qon bosimi, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, artrit, insult va malign kasalliklar - bularning barchasi birgalikdagi kasalliklarga misoldir. o'pkada bronxlar (katta va o'rta kattalikdagi havo yo'llari) yallig'lanishi. Bu yo'talni keltirib chiqaradi. Bronxit odatda burun, quloq, tomoq yoki

sinuslarda infeksiya sifatida boshlanadi. Keyin infeksiya bronxga tushadi. Alomatlar orasida yo'tal, balg'am, xirillash, nafas qisilishi va ko'krak og'rig'i mavjud. Bronxit :o'tkir yoki surunkali bo'lishi mumkin.

O'tkir bronxit: O'tkir bronxitda odatda uch hafta davom etadigan yo'tal kuzatiladi, buni ko'krak qafasidagi shamollash deb ham atash mumkin. Ushbu kasallikka chalingan insonlarning 90% dan ko'prog'ida kasallikning asosiy sababi virusli infeksiyadir. Ushbu viruslar odamlar yo'talganda yoki to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilganda havo orqali tarqalishi mumkin. Kam holatlarda esa Mycoplasma pneumoniae yoki Bordetella pertussis kabi bakterial infeksiyadan kelib chiqishi mumkin. Xavf omillariga tamaki tutuni, chang va boshqa havo ifloslanishi kiradi. O'tkir bronxitni davolash odatda dam olishni, paratsetamol tabletkasini (asetaminofen) va isitma uchun qo'llaniladigan steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilarni (NSAID) o'z ichiga oladi.

Surunkali bronxit

Surunkali bronxitda esa kasallangan odam yo'talganda balg'am chiqaradi va bu jarayon yiliga uch oy yoki undan ko'proq vaqt davom etishi mumkin^[6]. Surunkali bronxit bilan og'rigan ko'plab odamlarda surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (KOA) mavjud^[7]. Tamaki chekish eng keng tarqalgan sabab bo'lib, havoning ifloslanishi va genetika kabi bir qator boshqa omillar ham biroz rol o'ynaydi. Surunkali bronxit nafas a'zolarining eng ko'p tarqalgan kasalliklaridan hisoblanadi va u ko'proq erkaklarda kuzatiladi.

Eozinofil bronxit

Eozinofil bronxit surunkali quruq yo'tal bo'lib, eozinofillar deb nomlanuvchi oq qon hujayralari sonining ko'payishi bilan tavsiflanadi. U rentgen nurida normal topilmaga ega va havo oqimi cheklanmagan Aspergillus bronxit— Aspergilloz kasalliklari spektridan biri bo'lib, bronxlar qo'ziqorin infeksiyasiga duchor bo'ladi. Bu o'pka aspergillozining boshqa holatlaridan farq qiladi, chunki u asosan immuniteti zaif odamlarga ta'sir qiladi

Tadqiqot maqsadi. Turli xil komorbid patologiyasi bo'lgan bolalarda o'tkir bronxitning kechish xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot natijalari. Bizning klinikamiz ma'lumotlariga ko'ra, yillar davomida bolalar o'rtasida o'tkir bronxitga chalingan somatik bo'limga yotqizilgan erta yoshli bolalar soni kamaymagan, aksincha ko'paygan. Bu barcha somatik kasalliklar tarkibida 18-22% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, bronxit bilan og'rigan bolalarning 45% dan ortig'i asosiy kasallik kechishiga ta'sir ko'rsatadigan qo'shma patologiyaga ega, bu esa kasalxonada qolish muddatini 4-5 kunga uzaytirishga olib kelgan. Noqulay premorbid foni bo'lgan bolalarda nafas olish kasalliklarining o'ziga xos xususiyati bir qator ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan, bu klinik amaliyotda komorbidlik muammosining yuqori ahamiyatini tasdiqlaydi. Klinik tajribamiz va klinikamizda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'tkir bronxit timomegaliya bilan birgalikda kechganida bolaning immunologik reaktivligining o'zgarishi, shuningdek bronxitning uzoq davom etishga moyilligi tufayli og'irroq kechish bilan tavsiflanadi. Aniqlangan holatlarning yarmidan ko'pida timomegaliya bilan og'rigan bolalarda bronxlarning o'tkir yallig'lanishi febril isitma fonida sodir bo'ladi va isitma bir haftadan ko'proq davom etishi mumkin. Anemiya eritrotsitlar va gemoglobinning kamayishi tufayli to'qimalarda kislorod tashishning yomonlashishi bilan bog'liq bo'lgan gipoksiya bronxit klinik kechishini og'irlashtiradi. Bizning kuzatishlarimizga ko'ra, bronxit paydo bo'lganda tana harorati anemiya bilan og'rigan bolalarning deyarli uchdan ikki qismida past darajadagi, uchdan bir qismida febril bo'lib, kasallikning to'rtinchi yoki beshinchi kunlarida uning normallasishi qayd etilgan.

O'tkir bronxit va otitning kombinatsiyasi bilan, deyarli uchdan bir qismida obstruksiya belgilari aniqlandi, ular yuqori nafas yo'llarida yallig'lanish o'zgarishlarining og'irligi pasayishi bilan parallel ravishda ikki kundan etti kungacha to'xtatildi. QTD bo'lgan bolalarga xos bo'lgan giperkrinik variant barcha patternlarning sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflanadi, bu bronxial daraxtda keng tarqalgan patologik jarayonni ko'rsatadi va past chastotali spektrda aniqroq akustik ish obstruksiyaning «proksimal» xususiyatini ko'rsatadi. Klinik tiklanish davrida ham, QTD bilan og'riq bir qator bolalar past chastotali diapazonda nafas olishning akustik ishining yuqori darajasini saqlab qolishadi, bu esa ularda traxeobronxial displaziya borligiga shubha qilish imkonini beradi. Bu ixtisoslashtirilgan kasalxonada ushbu bolalarni yanada chuqur tekshirish zarurligini belgilaydi. Bronxofonografiya bronxodilatator terapiyasini tanlashda, bronxodilatatorlarni ingalatsiyadan oldin va keyin tekshirishni amalga oshirishda ham qo'llanilishi kerak. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, QTD belgilari bo'lgan har beshinchi bolada yil davomida bronxitning takroriy epizodlari (qaytalanishi) mavjud bo'lib, ular mushak-skelet tizimining displastik kasalliklari (ko'krak qafasi deformatsiyasi, diafragma va interkostal mushaklar gipotoniyasi) va bronxial daraxtning displastik kasalliklari tufayli yig'ilgan balg'amni evakuatsiya qilishning buzilishi tufayli yallig'lanish jarayonining uzoq davom etishi bilan tavsiflanadi. Bronxitning og'ir va uzoq davom etadigan tendentsiyasi immunologik reaktivlikning o'zgarishi bilan kechadigan kasalliklarda kuzatiladi. Masalan timomegaliya fonida bronxit ko'pincha uzoq muddatli febril isitma bilan shuningdek mikrosirkulyatsiyaning buzilishi bilan kechadi.

Xulosa. Bollarda ayniqsa o'smir yoshidagi bolalarda kasalliklarga moyillik darajasi bu yoshdagi bolalarning jinsiy tomonlama rivojlanish vaqtiga to'g'ri kelganligi uchun qolganlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Komorbid anemiyaning mavjudligi bronxlar zararlanishining nisbatan kam ifodalangan belgilari, ko'pincha to'qimalarda kislorod tashishning yomonlashishi natijasida yuzaga keladigan gipoksiyaning og'ir kechishi bilan tavsiflanadi. Anemiya va Bronxit birgalikda to'qimalardagi kislorod almashuvining va oziq moddalar tashilishini yanada og'irlashtiradi. Bronxitni quloqlarning yallig'lanishi, ayniqsa yiringli otit bilan birga kechganida, jarayon og'ir isitma va intoksikatsiya belgilari bilan o'tkir kichadi. Shunday qilib, zamonaviy tibbiyotda kasallarga individual yondashuv, birinchi navbatda, asosiy va yo'ldosh kasalliklarning xususiyatlarini aniqlashga asoslangan bo'lib, ba'zi hollarda diagnostika va davolash dasturiga qo'shimchalar kiritish zarurligini belgilaydi.

REFERENCES

1. Togaydullaeva, D. D. (2022). ARTERIAL GIPERTONIYA BOR BEMORLARDA KOMORBIDLIK UCHRASHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 32-35.
2. Togaydullaeva, D. D. (2022). Eraklarda yurak ishemik kasalligining kechishida metabolik sindrom komponentlarining ta'siri. *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya*, 1(4), 29-34.
3. Dilmurodovna, T. D. (2023). MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE THYROID GLAND IN VARIOUS FORMS OF ITS PATHOLOGY. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(8), 428-431.
4. Dilmurodovna, T. D. (2023). Morphological Signs of the Inflammatory Process in the Pancreas in Type I and II Diabetes Mellitus. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(11), 24-27.

5. Dilmurodovna, T. D. (2023). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I И II ТИПА. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 33(1), 173-177.
6. Khafiza, J., & Dildora, T. (2023). Frequency of Comorbid Pathology among Non-Organized Population. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(4), 260-266.
7. Dilmurodovna, T. D. (2023). Clinical and Diagnostic Features of the Formation of Arterial Hypertension in Young People. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(12), 41-46.
8. Dilmurodovna, T. D. (2024). DIABETES MELLITUS IN CENTRAL ASIA: PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(4), 204-213.
9. Тогайдуллаева, Д. Д. (2024). ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА В СРЕДНЕЙ АЗИИ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(4), 193-204.
10. Tog'aydullaeva, D. D. (2024). GIPERTENZIYA BOR BEMORLARDA MODDALAR ALMASINUVINING BUZULISHI BILAN KELISHI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 130-137.
11. Dilmurodovna, T. D. (2024). FACTORS CAUSING ESSENTIAL HYPERTENSION AND COURSE OF THE DISEASE. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 138-145.
12. Dilmurodovna, T. D. (2024). PREVALENCE INDICATORS OF ARTERIAL HYPERTENSION IN THE POPULATION. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(4), 78-87.
13. Тогайдуллаева, Д. Д. (2024). ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОКАРДИИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(5), 107-115.
14. Dildora, T. (2021, June). CHRONIC RENAL FAILURE. In *Archive of Conferences* (pp. 85-89).
15. Tog'aydullayeva, D. D. (2024). MORPHOLOGICAL ASPECTS OF ANEMIA IN SOMATIC DISEASES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 212-219.
16. Nematilloevna, X. M., & Qilichovna, A. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN ACUTE FORMS OF APHTHOUS STOMATITIS: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 177-186.
17. Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). METABOLIK SINDROMI VA QON BOSIMI BOR BEMORLARDA O'ZGARISH XUSUSIYATLARI BAHOLASH: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 187-196.
18. Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). TIBBIYOT TILI HISOBLANMISH LOTIN TILINI SAMARALI O'RGANISH OMILLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 197-206.

19. Tog'aydullayeva, D. D. (2024). Embrional Davrda Gemopoez Va Unda Jigar Va Taloqning Roli. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(6), 132-134.
20. Tog'aydullayeva, D. D. (2024). Occurrence of Combination Diseases in Ischemic Heart Disease and Metabolic Syndrome and their Diagnosis. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(6), 126-131.
21. TOG'AYDULLAYEVA, D. D. (2024). GLUCOSE TOLERANCE AND HYPERTENSION. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(09), 132-136.
22. Tog'aydullayeva, D. D. (2024). The Occurrence of Burning Diseases when Ischemic Heart Disease and Metabolic Syndrome Come Together. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI*, 3(5), 432-437.
23. Tog'aydullayeva, D. D. (2024). THE FREQUENCY OF COMORBID PATHOLOGY AMONG THE POPULATION WITH DIFFICULT WORKING CONDITIONS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 510-514.
24. Tog'aydullayeva, D. D. (2024). The Role of Immune Inflammation Processes in the Pathogenesis of Types of Ischemic Heart Diseases. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 85-89.
25. Халимова, Ю. С. (2021). MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS OF THE HUMAN BODY IN THE ABUSE OF ENERGY DRINKS. *Новый день в медицине*, 5(37), 208-210.
26. Халимова, Ю. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОФЕИН СОДЕРЖАЩИХ НАПИТОК. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 368-374.
27. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(10), 6-13.
28. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ. *Scientific progress*, 3(2), 782-789.
29. Halimova, Y. S. (2023). Morphological Aspects of Rat Ovaries When Exposed to Caffeine Containing Drink. *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 2(6), 294-300.
30. Halimova, Y. S., Shokirov, B. S., & Khasanova, D. A. (2023). Reproduction and Viability of Female Rat Offspring When Exposed To Ethanol. *Procedia of Engineering and Medical Sciences*, 32-35.
31. Salokhiddinovna, H. Y. (2023). Morphological Features of the Human Body in Energy Drink Abuse. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 51-53.
32. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НАПИТКАМИ. *PEDAGOGS journali*, 4(1), 154-161.
33. Halimova, Y. S. (2023). Morphofunctional Aspects of Internal Organs in Chronic Alcoholism. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI*, 2(5), 83-87.

34. Shokirov, B. S. (2021). Halimova Yu. S. Antibiotic-induced rat gut microbiota dysbiosis and salmonella resistance Society and innovations.
35. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2021). Репродуктивность и жизнеспособность потомства самок крыс при различной длительности воздействия этанола. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т..* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
36. Khalimova, Y. S. BS Shokirov Morphological changes of internal organs in chronic alcoholism. *Middle European scientific bulletin*, 12-2021.
37. Шокиров, Б. С., & Халимова, Ю. С. (2022). ДИСБИОЗ ВЫЗВАННЫЙ АНИБИОТИКАМИ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ КРЫС И УСТОЙЧИВОСТЬ К САЛМОНЕЛЛАМ. *Scientific progress*, 3(2), 766-772.
38. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). Clinical Features of the Course of Vitamin D Deficiency in Women of Reproductive Age. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(11), 28-31.
39. Шокиров, Б., & Халимова, Ю. (2021). Антибиотик-индуцированный дисбиоз микробиоты кишечника крыс и резистентность к сальмонеллам. *Общество и инновации*, 2(4/S), 93-100.
40. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). MORPHOLOGICAL CHANGES IN PATHOLOGICAL FORMS OF ERYTHROCYTES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 20-24.
41. Saloxiddinovna, X. Y. (2023). ERITROTSITLAR PATOLOGIK SHAKLLARINING MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 33(1), 167-172.
42. Шокиров, Б., & Халимова, Ю. (2021). Antibiotic-induced rat gut microbiota dysbiosis and salmonella resistance. *Общество и инновации*, 2(4/S), 93-100.
43. Шокиров, Б. С., & Халимова, Ю. С. (2021). Пищеварительная функция кишечника после коррекции экспериментального дисбактериоза у крыс бифидобактериями. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т..* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
44. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). Anemia of Chronic Diseases. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 364-372.
45. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). MALLORY WEISS SYNDROME IN DIFFUSE LIVER LESIONS. *Journal of Science in Medicine and Life*, 1(4), 11-15.
46. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). SURUNKALI KASALLIKLARDA UCHRAYDIGAN ANEMIYALAR MORFO-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(3), 180-188.

47. Халимова, Ю. С. (2024). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИТАМИНА D В ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОГО ИММУНИТА. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(3), 86-94.
48. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL FEATURES OF VITAMIN D EFFECTS ON BONE METABOLISM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(5), 90-99.
49. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(5), 100-108.
50. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). MORPHOFUNCTIONAL FEATURES BLOOD MORPHOLOGY IN AGE-RELATED CHANGES. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 146-158.
51. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL MORPHOLOGICAL CRITERIA OF LEUKOCYTES. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 159-167.
52. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). Current Views of Vitamin D Metabolism in the Body. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(3), 235-243.
53. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF THE OVARIES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 220-227.
54. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). Modern Views on the Effects of the Use of Cholecalciferol on the General Condition of the Bod. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 79-85.
55. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯИЧНИКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 188-198.
56. Халимова, Ю. С. (2024). Морфологические Особенности Поражения Печени У Пациентов С Синдромом Мэллори-Вейса. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(6), 166-172.
57. Xalimova, Y. S. (2024). Morphology of the Testes in the Detection of Infertility. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(6), 83-88.
58. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). ОСОБЕННОСТИ СОЗРЕВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯИЧНИКОВ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 188-194.
59. Хафизова, М. Н., & Халимова, Ю. С. (2024). МОТИВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛАТЫНИ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 165-171.
60. Хафизова, М. Н., & Халимова, Ю. С. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ОТРЕЗКОВ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ФАРМАЦЕВТИКЕ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 172-178.
61. Saloxiddinovna, X. Y., & Ne'matillaevna, X. M. (2024). FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE REPRODUCTIVE ORGANS OF THE FEMALE BODY. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 179-183.

62. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЦ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩЕЕСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НАПИТКАМИ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 199-207.
63. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 240-250.
64. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). кафедра Клинических наук Азиатский международный университет Бухара, Узбекистан. *Modern education and development*, 10(1), 60-75.
65. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ. *Modern education and development*, 10(1), 76-90.
66. Nematilloevna, K. M., & Salokhiddinovna, K. Y. (2024). IMPORTANT FEATURES IN THE FORMATION OF DEGREE OF COMPARISON OF ADJECTIVES IN LATIN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 150-157.
67. KHALIMOVA, Y. S. (2024). MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF TESTICULAR AND OVARIAN TISSUES OF ANIMALS IN THE AGE ASPECT. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(9), 100-105.
68. Salokhiddinovna, K. Y., Saifiloevich, S. B., Barnoevich, K. I., & Hikmatov, A. S. (2024). THE INCIDENCE OF AIDS, THE DEFINITION AND CAUSES OF THE DISEASE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 195-205.
69. Salokhiddinovna, K. Y. (2024). IMMUNOLOGICAL CRITERIA OF REPRODUCTION AND VIABILITY OF FEMALE RAT OFFSPRING UNDER THE INFLUENCE OF ETHANOL. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(10), 200-205.
70. Nematilloevna, X. M., & Saloxiddinovna, X. Y. (2024). TIBBIYOT FANLARIDA MOTIVATSIYON METODLAR. *Modern education and development*, 16(7), 31-42.
71. Nematilloevna, X. M., & Saloxiddinovna, X. Y. (2024). TURLI TIBBIY TERMINLARNING YASALISH USULLARI. *Modern education and development*, 16(7), 68-78.
72. Nematilloevna, X. M., & Saloxiddinovna, X. Y. (2024). TIBBIY TERMINOLOGIYADA TARJIMA MASALALARI. *Modern education and development*, 16(7), 43-56.
73. Nematilloevna, X. M., & Saloxiddinovna, X. Y. (2024). TIBBIY TERMINOLOGIYADA TARJIMA MASALALARI. *Modern education and development*, 16(7), 43-56.
74. Nematillaevna, K. M., & Salokhiddinovna, K. Y. (2024). NUMERALS IN THE LATIN. *Modern education and development*, 16(7), 57-67.
75. Khalimova, Y. S. (2024). Features of Sperm Development: Spermatogenesis and Fertilization. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(11), 90-98.